

স্বাস্থ্য - পশ্চিমবাংলার গতিপথ

ফু যা দ হা লি ম

সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উৎস শ্রমিকের সংঘবদ্ধ সংকল্প

তিনশো বছর আগে পৃথিবীব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ করে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং স্বাধারণ অবস্থায় বিভিন্ন ধর্মস্থানে বিশেষ করে মন্দির গির্জা ইত্যাদিতে আহত সৈনিক ও মানুষকে সমষ্টিগতভাবে চিকিৎসা-পরিষেবা দেওয়ার জন্যে একটা আলাদা বিশেষ জায়গায় জড়ো করে চিকিৎসা করার একটা রেওয়াজ ছিল। সেই সময়ে আমেরিকা, জার্মানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বড় বড় কলকারখানা তৈরি হয়। তখন চিকিৎসকরা ব্যক্তিগত ভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দিতেন এবং ক্ষুদ্র কয়েকটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আনরেগুলেটেড মেডিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কলকারখানাগুলিকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের বস্তিগুলো তৈরি করে। এই শ্রমিকরা বাজার থেকে একক ভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা কিনতে গিয়ে চরম অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। আধুনিক উৎপাদনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল বহু শ্রমিক একটা পণ্য তৈরি করার জন্য বিভিন্ন ধরণের কাজ করছে এবং একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধনের জন্য। সেই বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োগ করে। স্বাস্থ্যের নির্দিষ্ট সমস্যাকে মোকাবিলা করতে গিয়ে তারা পৃথিবীব্যাপী একটা যৌথ উদ্যোগ শুরু করে। এই বস্তিগুলিতে নানান নাগরিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে যেমন জলনিকাশি ব্যবস্থা, ছোটদের শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য-ও একটা আশু প্রয়োজন হিসেবে উঠে আসে। শ্রমিকরা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালইজড ওয়ার্ল্ডে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে বিভিন্ন সমস্যাকে কেন্দ্র করে শ্রমিক সলিডারিটি ফান্ড গঠন করে যার নাম দেয় মিউচুয়াল এইড এবং ফ্র্যাটার্নাল এইড অর্গানাইজেশন। এই অর্গানাইজেশনের

স্লোগান ছিল ‘ওয়ান ফর অল অল ফর ওয়ান’। এই মিউচুয়াল এইড এবং ফ্র্যাটার্নাল এইড সোসাইটিজ-এর প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ এতে স্বেচ্ছায় একদিনের বেতন দিয়ে সারা বছর ধরে স্বাস্থ্য ও পরিষেবালাভ করে। এই মিউচুয়াল এইড অর্গানাইজেশনগুলির অন্যান্য পরিষেবাগুলি ছিল ফিউনারেল রাইটস ইত্যাদি। এই অর্গানাইজেশনগুলি পথ চলতে চলতে একক চিকিৎসকদের চুক্তিবদ্ধ করা থেকে শুরু করে রেগুলার ডিম্পেন্সারি এবং ইন্ডোর সার্ভিস শুরু করে। তাদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং একটা সময়ে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের এক তৃতীয়াংশ কোনও না কোনও মিউচুয়াল এইডের সদস্য ছিলেন ১৯১০ সালে। গ্রেট ব্রিটেনে ১৭৯৩ সালে সদস্যসংখ্যা হয় ৬ লক্ষ এবং ১৮৭৪ সালে হয় চল্লিশ লক্ষ। একইভাবে এই সময়ে অন্যান্যদেশে যেমন ফ্রান্স জাপান ইংল্যান্ড ইত্যাদি দেশের এই সংস্থাগুলো বিস্তার লাভ করতে থাকে। এই সংস্থাগুলো ক্রমে ব্যাপক বিস্তার পায় এবং ১৮৭১ সালে যখন বিসমার্ক জার্মানির চ্যান্সেলর হন, উনি আশঙ্কা করেন এই মিউচুয়াল এইডগুলির পিছনে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী মানসিকতার মানুষজন সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। ৩ এর আগে পৃথিবীব্যাপী শাসকশ্রেণি এই শ্রমিকদের সংগঠনগুলো এবং তাদের সামাজিক বিস্তারের উপরে নজরদারি শুরু করেছিল। মূলত এই সংস্থাগুলোকে প্রতিযোগিতার মুখে ফেলার জন্য ১৮৮৩ সালে প্রথমবার আইন প্রণয়ন করে জার্মানিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এখান থেকেই পৃথিবী ব্যাপী সরকারী ভূমিকায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার সূত্রপাত।

স্বাস্থ্য বাজারে পণ্য হলে তাহলে তার চরিত্র কী হয়

কেনেথ জে অ্যারোর একটি প্রবন্ধ ‘আনসার্টেনটি অ্যান্ড দ্য ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্স অফ মেডিক্যাল কেয়ার’ ১৯৬৩ সালে আমেরিকান ইকনমিক রিভিউতে প্রকাশিত হয়েছিল। মূলত এই প্রবন্ধে স্বাস্থ্য একটি পণ্য হলে কী হয় সে বিষয়ে আলোচনা করেন। সাধারণত ক্রেতারা যখন কোনও পণ্য কিনতে যায় সেই পণ্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং বিক্রেতারা সেই পণ্য সম্বন্ধে যা জানে তার মধ্যে তুলনামূলক ভাবে খুব বেশি পার্থক্য থাকে না। কিন্তু বিক্রেতার কাছে সাধারণত পণ্য সম্বন্ধে ধারণা একটু বেশি থাকে। যেমন, যদি একজন ক্রেতা বাজারে কলা কিনতে যায় তাহলে তাকে আম বা জামরুল ধরিয়ে কোনো বিক্রেতা বাড়ি পাঠাতে পারবে না। তার মূল কারণ হল কলা সম্পর্কে বিক্রেতার যে তথ্যগত অবস্থান আছে তা ক্রেতার থেকে খুব বেশি আলাদা নয়। যেমন কলার কী কী বৈশিষ্ট্য আছে তার সম্পর্কে ক্রেতা এবং বিক্রেতার প্রায় সমতুল্য পরিচিতি থাকে কিন্তু বিক্রেতার কাছে সবসময় একটু বেশি তথ্য থাকে যেমন কলাটা গাছপাকা নাকি কার্বাইড-পাকা এই তথ্যটা বিক্রেতার কাছে থাকে কিন্তু ক্রেতার কাছে এ বিষয়ে কোনও তথ্য নাও থাকতে পারে। এছাড়াও ক্রেতার আরেকটা অধিকার থাকে সেটা হল নির্বাচন করার অধিকার। যেমন বাজারে গিয়ে ক্রেতা সিঙ্গাপুরি কলা কিনবেন নাকি মর্তমান কলা সেই নির্বাচনের অধিকারটা সম্পূর্ণভাবে ক্রেতার। ক্রেতা ও বিক্রেতার সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে এই তথ্যগত পার্থক্যকে ‘ইনফর্মেশন গ্যাপ’ বা ‘ইনফর্মেশন অ্যাসেমট্রি’ বলে অভিহিত করা হয়। স্বাস্থ্য বাজারে পণ্য হিসেবে এলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এই

ইনফর্মেশন অ্যাসিমেন্ট্রি অনেক বেড়ে যায়। ক্রেতা বাজারে যখন পেটের ব্যথা নিয়ে হাজির হয় তখন সে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশন, গলব্লাডারের চিকিৎসা, সাধারণ অবস্থলের চিকিৎসা অথবা ক্যান্সার নিরাময় করার জন্যে এসেছে কিনা এ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই রাখে না। পুরো তথ্যটাই বিক্রেতার কাছে থাকে এবং ক্রেতার নির্বাচন করার যে সুযোগ সাধারণ পণ্যের ক্ষেত্রে থাকে তা আর এখানে প্রযোজ্য হয় না, থাকলেও তা অত্যন্ত সীমিত। এই ইনফর্মেশন গ্যাপ বা ইনফর্মেশন অ্যাসিমেন্ট্রিকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে আলাপ আলোচনা শুরু হয় এবং এই ইনফর্মেশন গ্যাপের জন্যই স্বাস্থ্যের পণ্যায়ণ শুরু হলে তখন ‘মরাল হ্যাজার্ড’ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ‘মরাল হ্যাজার্ড’-এর কারণে স্বাস্থ্য যখন বাজারে পণ্য হিসেবে আসে তাতে মার্কেট ফেইলিওর হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা একে অপরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। এই আলোচনার ফলে এবং জনস্বাস্থ্যের সাফল্যের কারণে পৃথিবীব্যাপী সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করবার জন্যে আন্তর্জাতিক অনুকূল আবহাওয়া তৈরি হয়।

মেডিক্যাল বিজ্ঞান জনস্বাস্থ্য-কে দর্শন হিসেবে কীভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করল

ষাটের দশকে স্মল পক্স-কে পরাস্ত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল মানবসমাজ। পাথব্রেকিং সায়েন্টিফিক টেকনোলজি-কে জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রয়োগ করার একটা বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন এ সময়ে স্থাপন করা হয়। গোটা পৃথিবী দুটি মেরুতে বিভাজিত - সমাজতান্ত্রিক শিবির ও গণতান্ত্রিক শিবির। শীতযুদ্ধ শিখরে বে অফ পিগস-কে কেন্দ্র করে পৃথিবীর দুই শিবির নিউক্লিয়ার যুদ্ধের দরজায় দাঁড়িয়ে। তখনই স্মল পক্স-কে পরাজিত করার জন্যে জনস্বাস্থ্য চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করল যে স্মল পক্স-কে নির্মূল করার মৌলিক ভিত্তি হল প্রত্যেক ব্যক্তির টিকাকরণ। এই দর্শনের ভিত্তিতে মেরুকরণ হওয়া পৃথিবীতে স্মল পক্স-এর টিকা বাজারের হাতে ছাড়া যাবে না এই সিদ্ধান্তকে বিজ্ঞানসম্মত কারণের জন্য গোটা ধনতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলিকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হল। পৃথিবীব্যাপী কোনো একটি দেশও তাদের নিজস্ব টিকাকরণ কর্মসূচী বাজারের হাতে ছাড়ে নি। ১৯৮০ সালে ৮ই মে পৃথিবীব্যাপী স্মল পক্সকে নির্মূল ঘোষণা করার ঘটনাটি পৃথিবীব্যাপী আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য’র সর্ববৃহৎ সাফল্য মনে করা হয়। এই সামগ্রিক সাফল্য গোটা পৃথিবীর জনস্বাস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গিকে আন্তর্জাতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে প্রাথমিকতা পায়। ১৯৭৮ সালে আলমা-আটা-তে সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন হয় যেখানে ‘হেলথ ফর অল বাই টুথআউজ্যান্ড’ (সকলের জন্য স্বাস্থ্য) এই সংকল্প গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সাধারণ মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার ভিত্তি হবে ‘প্রাইমারি হেলথ কেয়ার’। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই সম্মেলনে স্বাক্ষর করেছিলেন।

কোথায় ছিলাম, কী করা হল

পশ্চিমবাংলায় ৭৭ সালে গঠিত বামফ্রন্ট এই উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ভারতবর্ষে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিকাঠামো ও মানবসম্পদ কী হওয়া

উচিত এর প্রাথমিক ধারণা এবং ভিত্তি নির্ধারণের জন্য ১৯৪৩ সালে ভোর কমিটি একটি রূপরেখা দেয়। এর সংক্ষেপে দুটি পরামর্শ ছিল :

১। প্রিভেন্টিভ অ্যান্ড কিওরেটিভ পরিষেবা সমস্ত স্তরে ইন্টিগ্রেটেড থাকবে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার মূল দায়িত্বে থাকবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পরিষেবা দেবে তিরিশ-থেকে চল্লিশ হাজার মানুষকে)। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিকাঠামো এবং মানবসম্পদ পূরণ করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করা হয়। ২০১৫ সালে রুরাল হেলথ স্ট্যাটিস্টিকসের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ইনস্টিটিউশনগুলি গড়ে কতটা গ্রামীণ এলাকা ও গড় রেডিয়াল দূরত্ব নিজেদের পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে তার একটা তুলনামূলক হিসেব নিচের টেবিলে দেওয়া হল। রেডিয়াল দূরত্ব অর্থাৎ নিকটতম স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রটিতে পৌঁছবার জন্য একটি পরিবার-কে তার বাড়ি থেকে কতটা দূরে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

Average rural area and average radial distance covered by Primary Health Care Institutions (As on 31st March,2015)

গড় গ্রামীণ এলাকা(কি.মি.)

গড় রেডিয়াল দূরত্ব(কি.মি.)

রাজ্য	সাব সেন্টার	পিএইচসি	সিএইচসি	সাব সেন্টার	পিএইচসি	সিএইচসি
পশ্চিমবঙ্গ	৮.২৫	৯৩.৯৮	২৪৬.১৯	১.৬২	৫.৪৭	৮.৮৫
উত্তর প্রদেশ	১১.৪২	৬৭.০২	৩০৩.২০	১.৯১	৪.৬২	৯.৮২
রাজস্থান	২৩.৩৮	১৬১.৬৯	৫৯২.৯৭	২.৭৩	৭.১৭	১৩.৭৪
মহারাষ্ট্র	২৮.৩৯	১৬৫.৮৫	৮৩৪.৩৩	৩.০১	৭.২৬	১৬.২৯
ওড়িশা	২২.৮৬	১১৭.১৭	৪০৫.৬০	২.৭০	৬.১১	১১.৩৬
কেরলা	৭.৭৮	৪৩.০৬	১৬০.৪১	১.৫৭	৩.৭০	৭.১৪
গুজরাত	২৩.৬৬	১৫৩.০০	৫৯৬.২৪	২.৭৪	৬.৯৮	১৩.৭৭
বিহার	৯.৪৯	৪৯.০৫	১৩১৯.৪১	১.৭৪	৩.৯৫	২০.৪৯

২। প্রাথমিকভাবে অ্যাক্সেস টু হেলথ এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে যাতে দূর দূরান্ত থেকে যাতায়াত করতে না হয় এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যয় বহন না করতে হয় (কস্ট টু অ্যাক্সেস হেলথকেয়ার কমানো) তার জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় লাস্ট মেইল কানেক্টিভিটি উদ্দেশ্য পূরণ করার উদ্দেশ্যে কাজ শুরু হয় হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে। এর সঙ্গে সঙ্গেই সেকেন্ডারি ও টার্শিয়ারি হেলথ কেয়ার এবং প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে মানব সম্পদ পরিপূরণ করার কাজ শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পরে ১৯৯২ সালে প্রথমবার পশ্চিমবাংলায় এস্টাব্লিশমেন্ট টেবল তৈরি হয় (পশ্চিমবাংলায় বেড ল্যাবরেটরি ইত্যাদি অনুযায়ী কত ম্যানপাওয়ার- ডাক্তার নার্সিং স্টাফ, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ, ড্রাইভার জিডিএ ক্লার্ক ইত্যাদি থাকার কথা স্বাধীনতার আগে একটা হিসেব করা হয়েছিল এবং তার সম্পূর্ণ মূল্যায়ন আবার বামফ্রন্টের আমলে করা হয়)। আশির দশকে শূন্যপদ পূরণ করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্যদপ্তর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা পর্যাপ্ত রিক্রুটমেন্টের কাজ করে। নব্বইয়ের দশকের প্রথমে নয়া উদারনীতির বাহক হিসেবে আইএমএফ এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কতগুলি শর্তের

বিনিময়ে কতগুলি টাইড এবং আনটাইড ফান্ডস বিতরণ করে যে শর্তগুলি পরবর্তী কালে পৃথিবীব্যাপী সমালোচিত হয়।^{১৪} এই শর্তগুলো পরবর্তী মূল্যায়নে ‘হেলথ ফর অল বাই টু থাউজ্যান্ড’ দৃষ্টীভঙ্গীর পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। পশ্চিমবাংলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর বাধ্যতা থাকার জন্য এই ফান্ডকে ব্যবহার করা হয় যার শর্তগুলোর মধ্যে ছিল যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য পরিষেবা নেবে তাকে পরিষেবার জন্য ব্যয় করতে হবে ‘পে অ্যাট দি পয়েন্ট অফ সার্ভিস’ বা পরিষেবা নেবার জায়গাটিতে। এই শর্তকে ন্যূনতম রেট চার্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যাঁরা বিপিএল বা লো ইনকাম সার্টিফিকেট দেখাবেন তাঁদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের নতুন অগ্রগতি এবং নব্বইয়ের দশকের পর থেকে চিকিৎসা- প্রযুক্তি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে ও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। সরকারি কোষ থেকে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আধুনিক করে তোলা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতির মধ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) মডেল সারা ভারতবর্ষে শুরু হয়। অন্যান্য রাজ্যগুলোতে অনেক সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারি করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। পশ্চিমবাংলায় বাম আমলে পিপিপি শুধুমাত্র যেই পরিষেবা আগের তুলনায় নতুন যেমন সিটিস্ক্যান এমআরআই ইত্যাদি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হয়, যেখানে সরকার জায়গা দেবে তার বিনিময়ে প্রাইভেট পার্টনার সরকারি হাসপাতালের রুগীদেরকে পূর্ব ঘোষিত সরকারি রেটে পরিষেবা দেবে।

কিছু কিছু পশ্চিমবাংলার রুগি ভিনরাজ্যে চিকিৎসার জন্য যেতেন এবং এখনও যান। দক্ষিণভারত এবং পশ্চিমভারতে বিভিন্ন বেসরকারি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান পূর্ব ভারতের রুগীদের পরিষেবা দেয়। চিকিৎসা ব্যবসা ক্রমে একটা ইভান্টিতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে এবং পশ্চিমবাংলায় ভূমি সংস্কার এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটা মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ তৈরি হয়। এঁরা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন কিন্তু এই পরিষেবায় যথেষ্ট সন্তুষ্টি না হলে তারা ভিনরাজ্যে আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার জন্য চলে যেতেন। এই ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং তার মানবসম্পদ চাহিদাকে পূরণ করার জন্য মেডিক্যাল কলেজ এর সংখ্যা বৃদ্ধি , প্রতিষ্ঠিত কলেজে পড়ুয়াদের সিট বৃদ্ধি, নার্সিং কলেজ ও প্যারামেডিক্যাল ফোর্স ইত্যাদির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ও সেই উদ্দেশ্যে অনুযায়ী কাজ করা হয়। আশা কর্মী , আংগনওয়াড়ি ওয়ার্কারদের রিক্রুটমেন্ট-এর মধ্যে ব্যাপক ব্যাপ্তি আনা হয়। তাদের পারিশ্রমিক এর ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজের পরিকল্পনার মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের যেমন গ্রাম পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কাঠামোর সমতুল্য পরিকল্পনা স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন বড় হাসপাতালে রুগী কল্যাণ সমিতি তৈরি করা হয় যেখানে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্ব রাখা হয় এবং এদের স্বাধীন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়।

কীভাবে পিছিয়ে পড়লাম

২০১১ সালে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য পরিকল্পনার অন্য অধ্যায় শুরু হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে পিছিয়ে রেখে একেবারে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবাকে পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু

করা হয়। এই লক্ষ্যে বিয়াল্লিশটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয় পাশাপাশি চিকিৎসক নিয়োগের প্রক্রিয়া অবহেলা করা হয়। এই সমস্যাকে অতিক্রম করার জন্য অবসরের বয়স ষাট থেকে বাষট্টি প্রথম ধাপে এবং তার পরের ধাপে বাষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি করা হয়। পাশাপাশি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সূচক গুলো সাম্প্রতিকভাবে নেমে যায়। যেমন ভিটামিন এ'র (রাতকানার প্রতিষেধক) ক্ষেত্রে।

Year	Categories	%of achieved
2009-10	Vit A in oil 1st dose	108.12
	Vit A in oil 5th doses	87.98
2010-11	Vit A in oil 1st dose	100.08
	Vit A in oil 5th doses	102.87
2011-12	Vit A in oil 1st dose	57.51
	Vit A in oil 5th doses	64.74
2012-13	Vit A in oil 1st dose	33.13
	Vit A in oil 5th doses	21.24
2013-14	Vit A in oil 1st dose	58.39
	Vit A in oil 5th doses	48.15
2015-16	Vit A in oil 1st dose	92.03
	Vit A in oil 5th doses	NA

২০১৪-২০১৫ সালের পর থেকে এই তথ্য পরিসংখ্যানগুলোও সরকার স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ২০১১-১২ সালে দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীব্যাপী প্রবণতার বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গে শিশুমৃত্যুর হার বাড়ে। *২০১০-২০১৩ অব্দি তুলনামূলক ভাবে পাঞ্জাব থেকে আমরা পিছিয়ে যাই। চতুর্থ স্থান থেকে পিছিয়ে পড়ে পঞ্চম স্থানে চলে যাই।

Year	Infant Mortality Rate		
	West Bengal		
	Rural	Urban	Total
2010	32	25	31
2011	33	26	32
2012	33	26	32
2013	32	26	31

বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রযুক্তির ভিত্তিতে আধুনিকীকরণ করার প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে পড়ি। যেমন মহিলাদের পরিবার পরিকল্পনা একটা গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন ল্যাপারোস্কোপিক টিউবেস্টোমি (মাইক্রোসার্জারি) ও কনভেনশনাল টিউবেস্টোমি (পেট কেটে)।

Achievement in Family Welfare Programme in West Bengal

Year	Technique	
	Laparoscopy	Abdominal Tubectomy
2009-10	43517	234345
2010-11	37910	219047
2011-12	30369	189954
2012-13	23903	186307
2013-14	18402	189080
2014-15	17343	175986
2015-16	7964	177769

সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক প্রযুক্তির যে সফলগুলো রয়েছে সেগুলি পৌঁছে দিতে এই সরকার ব্যর্থ হল এবং আগের গতি শুধুমাত্র হ্রাস পেল না তাকে উলটে দিল।

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার যা বরাদ্দ তাকে যোগ্য ভাবে ব্যবহার করে পরিষেবা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ব্যর্থতা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ‘ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস’ পরিকল্পনা এবং মানব সম্পদের অভাবে রাজ্যে রুগী থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর বরাদ্দ থেকে বেশি কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় করার পরিস্থিতি থেকে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমে টাকা ফেরত দেওয়া রাজ্য হয়ে উঠেছে।

Year	Percentage	Year	Percentage	Year	Percentage
2010-11	102.44	2012-13	65.43	2014-15	54.77
2011-12	75.74	2013-14	65.77	2015-16	51.54

জনস্বাস্থ্যের নিরিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে যৌথ ভাবে অন্যান্য স্তরের প্রশাসনগুলির (মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত ইত্যাদি) সমন্বয়ের অভাবে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক হেলথ ডিজিজ পশ্চিমবঙ্গে আবার থাবা বসিয়েছে। এই শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি ডেঙ্গু বিস্তার লাভ করেছিল। ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগ যেমন বিস্তার লাভ করল এবং তেমন তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে (ইন্টার-ডিপার্টমেন্ট ও অন্যান্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে) যৌথ উদ্যোগে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করল তার ফলে এই রোগগুলির সূচকগুলি নিম্নমুখী হয়েছিল যেটা আবার এই পরিকল্পনার অভাবে লাগামছাড়া জায়গায় পৌঁছে গেল। ন্যাশনাল করাল হেলথ মিশন ন্যাশনাল আর্বান হেলথ মিশন কেন্দ্র স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিভিন্ন ভার্টিকাল প্রোগ্রাম এর সঙ্গে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের অন্যান্য স্তরের যে সমন্বয় সেটা এই দশ বছরে বিভিন্নভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। ২০১১ সালে রাজ্যে মোট ডেঙ্গু কেস ছিল ৫১০ এবং মৃত্যু শূন্য। ২০১৬-তে কেসের সংখ্যা ২২৮৬৫ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৪৫।

পশ্চিমবঙ্গে যুগ্ম গণগত মান তদারকি করা অনেকটাই কমে গেছে।

বিভিন্ন হেলথকেয়ার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মধ্যে গণতান্ত্রিকীকরণের প্রক্রিয়াটা দুর্বল হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের হয়ে তদারকি অনেকটাই

কমে গেছে। ফলে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের চাহিদা এবং প্রয়োজনের বিমুখ হচ্ছে। ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৭ একক চিকিৎসক এবং ছোট মাঝারি নার্সিং হোম খোলার একটা বাধা হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবাংলায় বড় কর্পোরেট হাসপাতাল তৈরি হওয়া অথবা তাদের সম্প্রসারণ ছাড়া ছোট মাপের যেমন আগের চিকিৎসকরা পাঁচ ছটি বেডে নিজস্ব নার্সিং হোম তৈরি করত, অর্থাৎ স্বল্প পুঁজি দিয়ে পনের কুড়িটা বেডের বেসরকারি নার্সিং হোম খোলার কোনও আবেদন এ সময়ে সরকারের কাছে জমা পড়েনি। এর ফলে সাধারণভাবে মানুষের কাছে পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করা (অ্যাক্সেস টু হেলথকেয়ার) একটা চ্যালেঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত হিসেবে স্বাস্থ্য পরিষেবার ঘোষণা হলেও তার যথাযথ রূপায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রশাসনিক পরিকল্পনা ও বরাদ্দ অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। যেমন দশ লক্ষ টাকার হেলথ ইন্সটিটিউট কভার সাংবাদিক সহ ফ্রন্টলাইন কোভিড নাইটিন ওয়ার্কারদের জন্য ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও তার টেন্ডার বা প্রিমিয়াম আদৌ দেওয়া হয়েছে কিনা, বা যারা প্রাপক তাদের এখনও তালিকাভুক্ত করা যায়নি। এছাড়া কোভিড নাইটিন টিকা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত নাগরিককে দেওয়া হবে এই ঘোষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ কোথা থেকে হবে তা স্পষ্ট করে বলা নেই। যেমন কেরল সরকার স্পষ্ট বলে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক নাগরিককে টিকাকরণ না করায় তার বরাদ্দ অর্থের জন্যে তারা বাজেট প্রোভিশন করবে এবং যা অতিরিক্ত প্রয়োজন তা বাজার থেকে ঋণ নেবে। ভারত সরকার টিকার দাম নির্দিষ্ট করার পরে এই ব্যয়ের শেষ হিসেব করবে। তাছাড়া স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের অর্থ কীভাবে বরাদ্দ হবে তা স্পষ্ট করা নেই ফলে তার বিভিন্ন রোট চার্ট নিয়ে ইতিমধ্যে যারা পরিষেবা দেবেন তাদের সঙ্গে সরকারের বিরোধ হয়েছে, এমনকি সরকারকে ছোট করতে হয়েছে যারা স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের পরিষেবা দেবেন না তাঁদের লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেওয়া হবে। সরকারের শেষ সমীক্ষা অনুযায়ী সরকারি শয্যা আছে পঁচাত্তর হাজার এবং বেসরকারি ছোট বড় মাঝারিসহ দাতব্য হাসপাতালের শয্যা রয়েছে পঁয়ত্রিশ হাজারের কম। পঁচাত্তর হাজার বেডের যে অর্থ বরাদ্দ সঙ্কুচিত করে স্বাস্থ্য সাথীর উপরে ব্যয় করে পঁয়ত্রিশ হাজার বেডে সমতুল্য পরিষেবা দেওয়া অবাস্তব পরিকল্পনা। এর মধ্য দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও দুর্বল হবে এবং সাধারণ মানুষ সাধারণ চিকিৎসার জন্য বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও বঞ্চনার মুখে পড়বে, অর্থনৈতিক ও আরও বিভিন্ন রকম (কো-পেমেন্ট, কস্ট টু অ্যাকসেস হেলথ কেয়ার)।

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব সমস্ত ক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করল কিন্তু দুটি সেক্টরে তার প্রভাব সীমিত ছিল - শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। শিক্ষা এমন একটি খরচ যা বর্তমান প্রজন্ম তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ব্যয় করতে দ্বিধাবোধ করে না এবং স্বাস্থ্য এমন একটি আশু খরচ যার উপরে লাগাম দেওয়া যায় না। ফলে আন্তর্জাতিক লব্ধিপুঁজি এই মন্দা থেকে এই শিক্ষা লাভ করল যে এই দুটি ক্ষেত্রে পুঁজি নিবেশ সুরক্ষিত থাকে এবং মুনাফার ধারা অব্যাহত থাকে। ক্রমে পৃথিবীব্যাপী বড় অঙ্কের টাকা হেলথ সেক্টরে প্রবেশ করতে শুরু করে। ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম ছিল না। যেমন কেন্দ্রের ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং পশ্চিমবাংলার

ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্ট এবং সমস্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ ('কোয়ালিটি ওরিয়েন্টেড স্ট্যান্ডার্ডস') কর্পোরেট হেলথকেয়ার প্রতিষ্ঠানমুখী হয়ে যায়। অন্যদিকে কর্পোরেট সেক্টর তাদের পরিকাঠামো বাড়ালো কিন্তু সমতুল্যভাবে তাদের ব্যবহার ষাট থেকে পঁয়ষাট শতাংশ মধ্যে সীমিত রইল। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার অভাবে কর্পোরেট হেলথকেয়ারে স্বাস্থ্যপরিষেবা কেনার সুযোগ তৈরি হয়নি। তখন ভারতবর্ষের কর্পোরেট হেলথ সেক্টরকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প এক ধাপে তিরিশ ও পঞ্চাশ হাজারের সীমা থেকে পাঁচ লাখে পরিবর্তিত করা হয়। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার সীমায় যে স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্প চলছিল তাতে মূলত ছোট এবং মাঝারি নার্সিং হোমের সাধারণ নাগরিকরা পরিষেবা গ্রহণ করছিল। এই তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার সীমা কর্পোরেট হাসপাতালের কাছে নসিয়ার মত। কেন্দ্র সরকার পাঁচ লাখ টাকার আয়ুত্থান ভারত করে সমস্ত রাষ্ট্র ও রাজ্য স্বাস্থ্য বিমা প্রকল্পগুলোকে এক ধাক্কায় কর্পোরেট হেলথকেয়ারমুখী করে দিল। কর্পোরেটদের যে সারঞ্জাস ক্যাপাসিটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে তাকে ব্যবহার করার জন্য সরাসরি ক্রেতার অভাবটা সরকার বিভিন্ন বীমাপ্রকল্পের মাধ্যমে পূরণ করে দেবে। অন্যদিকে ভারতবর্ষের গড় স্বাস্থ্যের খাতে খরচ জিডিপি ১% থেকে ১.২% এর মধ্যে রয়েছে এবং এটা কম হলেও যে টাকা সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় ব্যয় হয় তার মধ্যে কোনও মুনাফা ছেঁকে নেওয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে এক টাকা খরচ হলে পুরো এক টাকাই পরিষেবা হিসেবে মানুষের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু ইনশিওরেন্সের মাধ্যমে বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় পরিষেবা গ্রহণ করলে সাধারণভাবে ইনশিওরেন্স সেক্টরের মুনাফা এবং কর্পোরেট হেলথকেয়ার প্রোভাইডারের মুনাফা বাদ দিলে পরিষেবা হিসেবে অবশেষে টাকায় শুধু ষাট পয়সা পাওয়া যায়। এইভাবে যা সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উন্নতি ব্যাহত হল এবং তার প্রভাব বিভিন্ন স্বাস্থ্যসূচকের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে সামনে চলে এসেছে। ক্যাটাষ্ট্রফিক হেলথকেয়ার এক্সপেন্ডিচার (স্বাস্থ্যখাতে যে খরচের জন্য একটী পরিবার দারিদ্র্যপ সীমার নিচে চলে যায়) -এর সূচকগুলোর মধ্যে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোভিড সংকট পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের বেহাল অবস্থা উন্মুক্ত করে দিল। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিস্তব্ধ হয়ে লকডাউন ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরা লকডাউনে চলে গেল, অনেকদিন পর সংকুচিত পরিষেবা শুরু করে কোভিড নির্দেশাবলীকে সামনে রেখে অবাধ লুণ্ঠনের কাজ শুরু হল। এ সময়ে কোভিড আক্রান্ত বনেদী পরিবার এবং তথাকথিত বড়লোকেরা বাধ্য হয়েছিলেন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতে এবং প্রথমবার টের পেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ কী পরিস্থিতিতে চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে। সে সময়ে সমস্ত বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাপনা প্রায় শূন্য হয়ে গেছিল একমাত্র সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কোভিড মোকাবিলার জন্য লড়াইয়ের মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই প্রচেষ্টাকে দুর্বল করার জন্য কোভিড মোকাবিলার কাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-বহির্ভূত নানান পদক্ষেপ এককভাবে কেন্দ্র সরকার ধাপে ধাপে নামায়। যেমন থালা বাজানো, আলো নেভানো ইত্যাদি। বর্তমানে কোভিড টিকাকরণ নিয়ে যেমন বিজ্ঞানের অস্পষ্টতা একদিকে তেমনি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিককে টিকাকরণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অস্পষ্ট অবস্থান জনস্বাস্থ্য আদর্শের পরিপন্থী।

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা

- পশ্চিমবাংলায় এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা পুনর্গঠনের কাজ নির্ভর করছে আমাদের প্রতিষ্ঠিত পরিকাঠামোকে যুক্তিযুক্তভাবে ব্যবহার করার উপরে। এই এস্টাব্লিশমেন্ট টেবল বিরানব্বই সালের কুড়ি বছর পরে ২০১২ সালে করার কথা। সেটাকে দ্রুততার সঙ্গে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, সমন্বয়পযোগী করে ও মানবসম্পদ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অ্যাড-হকিজম থেকে বেরিয়ে শূন্যপদে নিয়োগ করতে হবে।
- পশ্চিমবাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবার আধুনিকীকরণ বিশেষ করে বিভিন্ন মেডিকাল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালে উন্নত মানের পরিষেবা চালু করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যে পদক্ষেপ সরকার নিজে অর্থের অভাবে দিতে পারবে না সেইসব পরিষেবার ক্ষেত্রে পিপিপি মডেলকে আরও সম্প্রসারিত করতে হবে।
- প্রাইমারি হেলথকেয়ার জনস্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র হিসেবে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং জনস্বাস্থ্যের মূল কাণ্ডারি হিসেবে স্বাস্থ্য কর্মীদের দায়িত্ব (আশা আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আইসিডিএস ইত্যাদি) মর্যাদাপূর্ণ ভাতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার কাজে বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেমন কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পরিষদ ইত্যাদির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল সহযোগিতা বাড়াতে হবে।
- রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রচুর কেন্দ্রীয় ফান্ড স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে যেটা ফেরত যাচ্ছে সেটাকে ব্যবহারযোগ্য পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।
- জনস্বাস্থ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু শুধু চিকিৎসা থাকতে পারে না। রোগ প্রতিরোধ এবং পুষ্টির বিরাট গুরুত্ব আছে। নিজের স্বাস্থ্য নিজের হাতে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে সচেতনতা এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনকে মানুষ ও সরকারের যৌথ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে। এর জন্য সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, তার পরিকল্পনাকে গণতান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তরে সাধারণ মানুষের মত ও উপস্থিতির অগ্রাধিকার বাড়াতে হবে।
- মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থা, এমবিবিএস, নার্সিং, প্যারামেডিকাল ইত্যাদি যে প্রতিষ্ঠানগুলি তদারকি করত তাদের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন কেন্দ্রীয় সরকার এনেছে এবং তার গণতান্ত্রিক গঠনকে ধ্বংস করেছে। ফলে মেডিকাল, নার্সিং এবং প্যারামেডিকাল পাঠক্রমের মধ্যে যাতে ভারতবর্ষের বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত হয় তার দাবী জানাতে হবে।
- বেসরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা, বে-লাগাম মুনাফার উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সরকারকে, এবং ক্রেতাদের সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।
- ভারতবর্ষে সরকারের পরে দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ শয্যাসংখ্যা দাতব্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির আছে যেমন এবং অন্যান্য নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশনের। এদের গুরুত্বপূর্ণ কাজকে আরও উৎসাহিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- জনস্বাস্থ্যের পরিধিতে পুষ্টি বাসস্থান পানীয় জল এবং নিকাশি যাতে নাগরিক পরিষেবা

হিসেবে গণ্য হয় তার জন্য এগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও বলিষ্ঠ করতে হবে এবং যে যে জায়গা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে সেইসব জায়গা বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করতে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিককে সুরক্ষিত কোভিড নাইন্টিন টিকাকরণ করতে হবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে। এর জন্যে নির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও তা স্পষ্ট করতে হবে। সর্বভারতীয় স্তরে এই দাবি তুলতে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান ২০১৬ সালের পর থেকে নিয়মিত আপডেট ও প্রকাশ করতে হবে।
- 'আয়ুর্ষ' এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে মানবসম্পদকে ইন্টিগ্রেট করার একটা নির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে।
- গ্রামীণ চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

- ১। Blackburn, Robin.Marx and Lincoln: An Unfinished Revolution.Verso. London.2011.P-14
- ২। Blackburn, Robin.Marx and Lincoln: An Unfinished Revolution.Verso. London.2011.P-7
- ৩। Beito,David T.From Mutual Aid to the Welfare State:Fraternal Societies and Social Services.The University of North Carolina Press.United States of America.2000. P-399
- ৪। Rhatigan, joseph j, Farmer,paul.'Global issues in Medicine'.Harrison's Principles of Internal Medicine 20th medicine. P-3391,

গ্রন্থপঞ্জী

1. Arrow, Kenneth J.'Uncertainty and the Welfare Economics of Medical care'.The American Economic Review,vol 53, no. 5, 1963, p. 941-973
2. Aubrun, Rene-Georges.Mutual Aid Societies in France (United States of America: Exposition Universelle de san Francisco,1915)
3. Beito, David T.From Mutual Aid to the Welfare State:Fraternal Societies and Social Services (United States of America:University of North Carolina Press,2000)
4. Foucault, M. The Birth of the Clinic (Abingdon: Routledge Classics, 2003)
5. Henderson, James W. Health Economics & Policy (India: South-Western, a part of Cengage Learning,2011)
6. Rural Health Statistics 2014-15.Government of India Ministry of Health and Family Welfare Statistics Division